

**QASHQADARYODA VOHASIDA SOVET TUZUMI QATAG'ON
SIYOSATI: BEHBUDIY FOJEASI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528731>

O'ralov G'aybulla

Muallif; QarDU talabasi

Mamlakatimiz tarixi ko'p ming yillik tarixga borib taqaladi. Ana shu tarix mobaynida yuz bergan voqealar keljak avlod uchun yetarlicha ibrat namunasi bo'lib kelmoqda. Tom ma'noda o'tmishdan saboq chiqarib yashash lozim. Ana shunday saboq chiqariladigan tariximizning qora kunlaridan biri bu bundan yuz yil muqaddam yuz bergan voqea hodisalar misolida, ya'ni Qashqadaryo vohasida sovet mustabid tuzumi davrida yuz bergan qatag'on siyosati butun vohani lahzaga keltirdi. Bundan tashqari voha hududiga bostirib kirgan sovet qo'shini ommaviy qatag'on yoki harbiy harakatlari oqibatida ko'plab aholi qatag'onga uchradi.

Qashqa vohasida mustabid tuzumga qarshi tashkiliy yo'sinda harakat, Bosh siyosiy boshqarmaning viloyat bo'limi masul xodimi Yepifanov takidlaganidek, 1919-1920-yillarda vujudga keladi. Qarshi hokimi Tog'aybek bevosita amir Sayid Olimxon roziligi asosida "Yosh Buxorolillar" yo'lini qo'llab quvvatlayotgan "Yosh Qarshiliklar"ni oradan ko'tarish maqsadida ko'ngillilar guruhini tuzadi. Tog'aybek va uning noibi Nuriddin xoja Og'oliq tomonidan tashkil etilgan, 1919-yilda amirlik tuzumiga xavf solayotgan "Yosh Qarshiliklar" - mahalliy jadidlarga qarshi ruhda bo'lgan bu ko'ngillilar guruhi biron-bir harakat qilgani ma'lum emas. Amir Sayid Olimxon 1920-yil avgust oxirlari-sentabr boshlarida Buxoroga Frunze qo'shinlari hujumi boshlanishi (1920-yil 1-2 sentabr) arafasida Qarshiga qochib keladi va shahar hokimi, o'z amakivachchasi Tog'aybekning bog'-hovlisiga-Hamsaroyga kelib tushadi. Vaqt tig'iz bo'lganligi sababli, chamasi, shoshilinch kengash o'tkaziladi va na hozirgacha na jangovar, na siyosiy harakarda bo'lmagan "Aksilinqilobiy tashkilot"ga sovetlarga qarshi kurash vazifasi yuklatiladi. BSB viloyat bo'limining eslatilgan sharhida uqtirilganidek tashkilot azolari asosan amir amaldorlaridan, taniqli boylardan, sarkarda va yirik ruhoniylardan iborat bo'lib, 1920-yil sentabri boshlarida 70 kishini o'z atrofida jamlagan.²¹ Yepifanov uni "Aksilinqilobiy tashkilot" deb ataydi. Amir o'tkazgan kengashda sovetlarni ag'darib tashlash, qizil armiyaga qarshi kurashish, toj-u taxtni qaytarib olish birlamchi maqdsad qilib qo'yiladi. Yepifanov tergov-surishtiruv ishlarini boshlash

²¹ Arxiv.uz. Qashqadaryoda sovet hukmronligining o'rnatilishi va vohaning keyingi yillardagi ahvoli. 6 -bet.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

uchun yozgan siyosiy ahvoldan iborat "Sharhi" da 1920-yil sentabr boshlariga kelib bu guruhning "Aksilinqilobiy tashkilot" darajasiga ko'tarilgani qayd etiladi va "Buxoroda amir hokimiyati qulaganidan so'ng, tashkilot sovet hokimiyatini ag'darib tashlashni, Buxorodan qizil armiyani haydab yuborishni va Afg'onistonga qochgan amirni qaytarish uchun zarur sharoit hozirlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi", deydi. "Aksilinqilobiy tashkilot" ning qamoqqa olingan faollari haqida to'plangan guvohlik ko'rsatmalarida, qo'zg'alongning tayyorlanishi, uning ishtirokchilari va qancha davom etganligi haqida qimmatli ma'lumotlar saqlanib qolgan. Qashqadaryo viloyati ijroiya qo'mitasining 1924-1925-yillar uchun qilingan hisobotida, shu yili Behbudiy, G'uzor, Chiroqchi, Yakkabog' va Shahrisabz volostlarida butunlay hosil olinmaganli qayt etilgan. Bundan tashqari o'sha davrning jadal namoyondasi Mahmudxo'ja Behbudiyning ham siyosiy jarayonlardagi ishtirki va fojeali yakunini aytib o'tishimiz mumkin. Tabiiy sharoit sovetlar foydasiga ishlagan. Iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan xalq, shunga qaramay, tog'u toshlarda qurolni tashlamagan kurashchilarga yordam ko'rsatishni to'xtatib qo'ymagan edi. Iqtisodiy nochorlik sovetlarga qarshi og'ir kurash olib borishda zaiflashib qolgan oxirgi xalqlarni ham uzib yuboradi.²² Bu hududda yuz bergan hududiy siyosiy o'zgarishlar qo'zg'olonchilarning ma'lum guruhlarga mansub bo'lib kurashida namayon bo'ladi shu kabi guruhlardan biri Muhammad Rahimbek va Xo'janazar Inatullayev bosh bo'lgan qo'zg'olonchilarning birinchi harakati Qarshi temir yo'li shoxobchasini qo'porib tashlash bo'ladi. Temir yo'l ashyolari talon-toroj etiladi, ishchilar va temir yo'l xodimlari qamoqqa olinadi, kaltaklanadi, otib tashlanadi. Xuddi shunday manzara Qarshi shahrida ham vujudga keladi. "Yosh buxoroliklar" ning inqilobchi arboblari yalpi ravishda qamoqqa olinadi, ulardan biri taniqli arbob bo'lgan Behbudiy junbushga kelgan sobiq amir amaldorlari tomonidan olomon qilinib, ur-kaltak qilinadi. Natijada o'rtoq Behbudiy vahshiylarcha o'ldiriladi. D.M.Yepifanov tergov bo'limi boshlig'idan viloyat bosh siyosiy boshqarmasi bo'limi boshlig'i o'rinbosari darajasiga ko'tariladi. U qo'zg'olon rahbarlarini ayblagan ma'ruzasida Mahmudxo'ja Behbudiy fojeasini "aksilinqilobchilar" ga qarshi kuchli bir dalil sifatida keltirib o'tgan. Bu "jinoiy ish" ni ko'rish 1926 yili boshlanib, bir-bir yarim yil davom etgan. Gumon qilingan shaxslarning hammasi qattiq jazoga tortilgan. Qizil armiyaning 13-o'qchi korpusi qo'zg'olonni bir hafta mobaynida bostirib, g'alayonchilarni deyarli qirib tashlaydi. O'ldirilgan "Yosh buxoroliklar", ularning rahbarlari, amirlikdan norozi bo'lgan qarshiliklarning mayitlari asosan "Eshoni

²² Arxiv.uz. Ko'rsatilgan manbaa. 8 -bet.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

shahid"²³ qabristoniga dafn etiladi. Mahmudxo'ja Behbudiy va hamkorlarining xoki ham "Eshoni shahid" qabristoniga qo'yiladi.²⁴ Sovet tuzumi masullari Qashqadaryo vohasida o'z tartiblarini o'rnatib hududiy jihatdan zabt etishiga qaramasdan, hududda doimiy ravishda "tozalash" ishlari olib borilganligini ko'rishimiz mumkin.

Moskvalik jurnalistning guvohlik berishicha: "1937-yil 2-iyulda Stalin 863/sh raqamli "aksilinqilobiy unsurlar to'g'risida derektiva"ni Kaganovichga aytib turgan va u "doxiy" og'zidan chiqqan quyidagi so'zlarni yozgan: "Shu narsa ayon bo'ldiki, bir paytlar turli viloyatlardan Shimoldagi va Sibirdagi rayonlarga yuborilgan, surgun muddati o'tgandan keyin esa, o'z viloyatlariga qaytgan sobiq quloqlar va jinoyatchilarning katta qismi kolxoz va sovxozlarga bo'lganidek, transportda va sanoatning ayrim sohalarida ham turli tuman akssho'roviiy va diversion jinoyatlarning bosh sababchilari bo'lishmoqdalar. VKP (b) MK viloyat va o'lka tashkilotlarining barcha sekretarlariga hamda NKVDning viloyat o'lka va respublikalardagi barcha vakillariga o'z yurtiga qaytgan quloqlar va jinoyatchilarning eng g'arazgo'ylarini uchlik orqali mamuriy yo'l bilan darxol hibsga olib, otib tashlashi uchun barchasini hisobga olishi, qolganlarini, ashaddiy bo'lmagan, ammo g'arazgo'y unsurlarni esa ro'yxatga olish va NKVDning ko'rsatmasi asosida rayonlarga yuborishni taklifi chiqadi. VKP (b) MK besh kunlik muxlatda uchlik tarkibini, shuningdek, otishga mo'ljallanganlar soni, shu bilan birga surgun qilinuvchilar sonini MKga taqdim etishni taklif qiladi". MK sekretari I. Stalin.²⁵ Aynan ushbu chiqarilgan farmon ijrosi taminlash maqsadida masul amaldorlar umumiy tozalash ishlarini olib borishdi. Bu ishlarning natijasida ko'plab mansabdor shaxslar qatag'onga uchradi. Ular orasida Qashqadaryo vohasi hudularida ma'lum vaqt rahbar lavozimida ishlagan shaxslar ham mavjud edi. *Abduragiid Mukamilov* (1901-1937) - Buxorodagi jadidchilik harakatining namoyandasi. 1915-yildan Yosh buxoroliklar partiyasi faoliyatida qatnashgan. Qashqadaryo va Zarafshon viloyatlari ijroiya qo'mitasi raisining birinchi

²³ Qarang: "Eshoni shahid" — "Ko'kgumbaz" masjidining imomi Abdullatif an-Nasafiy 1737 yili Nodirshoh Afshorning o'g'li Rizoqulixonga qarshi jangda halok bo'lgan. Bosqinchilarga qarshi kurashda halok bo'lgan vatanparvarlar shaharning kunchiqar tarafida, ya'ni o'sha jang bo'lib o'tgan joyda dafn etilgan. Shahid bo'lganlarning qabrlari katta mozorotni tashkil etgan.

²⁴ POYON RAVSHANOV. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasining 2010 yil 30-soni.

²⁵ Сидоров Н. Списки смерти, - Совершенно секретно (газета), 2007, № 9.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

o‘rinbosari (1925-yildan), A. Mukomilov 1920-1923-yillarda “Milliy ittihad” tashkilotining faol a‘zosi bo‘lgan. U Fayzulla Xo‘jayevning ishonchiga sazovor bo‘lgan milliy rahbar xodimlardan biri edi. A.Mukomilov 1937-yil 22-iyunda Toshkent shahrida qamoqqa olindi. U BXSReda faoliyat ko‘rsatgan milliy rahbar xodimlar (Otaulla Xo‘jayev, Muinjon Aminov, Muxtorjon Saidjonov va b.; jami 17 kishi) qatorida 1937-yil 14-oktyabrda o‘lim jazosiga hukm qilindi. A. Mukomilov Toshkentda 1937-yil 25-oktyabrda otib tashlangan. 1961-yil 25-dekabrda u oqlangan.

Sattor Xo‘jayev (1897-1937) - Buxorodagi milliy rahbar xodimlardan biri. BXSReda tashkil topgach, Qarshi ijroiya qo‘mitasi raisi (1922), Moliya nozirining o‘rinbosari va noziri (1923) hamda boshqa lavozimlarda ishlagan. Aynan o‘sha yillarda Sattor Xo‘jayev Buxorodagi “Milliy ittihad” tashkilotida faol qatnashgan. U Toshkentda 1937-yil 17-martda qamoqqa olingan va BXSReda sobiq rahbarlari (17 kishi) qatorida u ham 1937-yil 14-oktyabrda o‘lim jazosiga hukm qilingan. Sattor Xo‘jayev 1937-yil 25-oktyabrda Toshkentda otib tashlangan. 1965-yil 2-dekabrda u oqlangan.

Ota (Ata; Ato) Po‘latovich Xo‘jayev, Otaulla Xo‘jayev, Ato Xo‘jayev, Otaxo‘ja Po‘latxo‘jayevich Xo‘jayev (1880-1937) - Buxorodagi jadidchilik harakatining yirik namoyandasi. BXSReda tashkil topgach, Otaulla Xo‘jayev Qarshi viloyati inqilobiy qo‘mitasi raisi (1920). O. Xo‘jayev 1920-yildan Buxoroda yashirin faoliyat ko‘rsatgan “Milliy ittihad” tashkiloti ishida faol qatnashgan. VKP(b) MK O‘rta Osiyo byurosi raisi Ya.E. Rudzutakning talabi bilan Fitrat va boshqa nozirlar qatorida ham 1923-yil iyunda O. Xo‘jayev o‘z lavozimidan olib tashlangan va BXSReda hududidan surgun qilingan. BXSReda sobiq rahbar arboblari (jami 17 kishi) qatorida u ham 1937-yil 19-yanvarda Buxoroda qamoqqa olingan va 14-oktyabrda o‘limga hukm qilingan. O. Xo‘jayev 1937-yil 25-oktyabrda Toshkent shahrida otib tashlandi. 1965-yil 2-dekabrda u oqlangan.²⁶

Xulosa qilib aytganda, o‘lkaga bostirib kirgan sovet qo‘shinlari amalga oshirgan qirg‘inbarot janglari, ushbu hududda o‘z hukmronligini o‘rnatgandan ham so‘ng o‘lka aholisining ziyoli qatlamga mansub shaxslarni davomli ravishda qatag‘on qilishi, “katta qirg‘in” kabi tozlash ishlari o‘lka hududidagi barcha aholining ertasiga ishonch hissini malum darajada so‘nishiga sabab bo‘lgan. Qatag‘onga uchragan ajdodlarimizning barchasi o‘lka aholisi yoddida doimo saqlanib tillardan tillarga ko‘chmoqda.

²⁶ “O‘ZBEKISTONDA SOVET DAVLATINING QATAG‘ON SIYOSATI: KELIB CHIQISHI SABABLARI VA FOJIALI OQIBATLARI” ILMIY MAQOLALAR TO‘PLAMI Q.RAJABOV. BXSReda SOBIQ RAHBARLARINING 1937-YILDA QATAG‘ON QILINISHI. 64-bet.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"